

МЕНЕДЖЕР

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ГОУ ВПО
“ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ”

4(94)'2020

ISSN 2308-104X

«Менеджер», научный журнал 4(94)'2020

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Основан в 1998 году.

ISBN 978-966-430-134-0

ISSN 2308-104X

*«Менеджер», научный журнал» ГОУ ВПО «ДонАУиГС» включен в базу данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Министерства информации ДНР серия ААА № 000065 от 16.11.2016 г.
В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и
науки ДНР «Менеджер», научный журнал» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

- Костровец Лариса Борисовна** – главный редактор, д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Ободец Роман Васильевич – заместитель главного редактора, д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Балко Марина Владимировна – д.филол.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Барышникова Лёля Петровна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Беганская Ирина Юрьевна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Безрукова Татьяна Львовна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГЛТ им. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация
Бессонова Елена Анатольевна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», г. Курск, Российская Федерация
Братковский Мирон Леонидович – д.гос.упр., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Броварь Александр Витальевич – д.и.н., доц., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Букреев Анатолий Митрофанович – д.э.н., проф., ООО «Научно-производственный центр «Союз», г. Воронеж, Российская Федерация
Веретенникова Оксана Витальевна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонНАСА», г. Макеевка
Верига Анна Владимировна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Волощенко Лариса Михайловна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Ворушило Виктор Павлович – к.ю.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Гончаров Валентин Николаевич – д.э.н., проф., ГОУ ЛНР «ЛНАУ», г. Луганск
Губерная Галина Константиновна – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Иванов Михаил Фёдорович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонНАСА», г. Макеевка
Иванова Татьяна Леонидовна – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Моисеев Александр Михайлович – д.ю.н., проф., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Овчаренко Людмила Александровна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Омельянович Лидия Александровна – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонНУЭТ», г. Донецк
Петрушевская Виктория Викторовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Петрушевский Юрий Люцианович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Подгорный Владимир Васильевич – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Пономаренко Елена Викторовна – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Седнев Владислав Владимирович – д.м.н., проф., Научно-методическое управление Генеральной прокуратуры, г. Донецк
Тусупова Лейла Амангельдиевна – д.э.н., проф., Университет «Туран», г. Алматы, Республика Казахстан
Чернецкий Вадим Юрьевич – д.гос.упр., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Ободец Яна Викторовна – ответственный секретарь, к.гос.упр., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Тонконоженко Юлия Александровна – технический секретарь, к.э.н., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

Адрес редакции:

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163-А.

Учредитель – ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.

Ответственность за точность и достоверность приведённых фактов, цитат, фамилий несут авторы.

При переиздании ссылка на «Менеджер», научный журнал» обязательна.

Распространяется бесплатно по специальной рассылке.

Литературный редактор Л.Н. Полчанинова. Подписано к печати 24.12.2020 г.

Рекомендовано к опубликованию решением

Учёного Совета ДонАУиГС, протокол № 5 от 24.12.2020 г.

Напечатано ФЛП Рыжков Олег Дмитриевич.

Свидетельство о регистрации АА01 № 18228 от 28.10.2014 г.

83092, г. Донецк-92, ул. Независимости, 22/97.

Тираж 100 экз. Усл. печ. л. 28,64.

Периодичность изданий – 4 раза в год.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Тарасова Е.В. Оценка эффективности механизма государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями	4
---	---

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Берко А.К. Современные инструменты государственного управления системой городского пассажирского транспорта Донецкой Народной Республики	12
Василенко Д.В. Источники возникновения ренты (квазиренты): экономический фактор	17
Губерная Г.К. Потребление и потребительство	23
Джабиев В.В. Приоритетные направления государственного регулирования продовольственной безопасности РЮО	31
Довгань А.С. Инновационная стратегия и экономический механизм организации производства в устойчивом развитии производственного предприятия	39
Егорова М.В. Концептуальные основы казначейского сопровождения целевых средств	44
Иванова Т.Л., Городничая Е.В. Матричные методы и этапы разработки антикризисной стратегии устойчивого развития предприятий	52
Климова П.А. Составляющие социально-экономического потенциала организации ...	62
Корнев М.Н., Посадская Т.С. Концептуальные подходы динамического моделирования в стратегии развития российской экономики	67
Муромец Н.Е. Формирование конкурентных преимуществ транснациональных корпораций в условиях борьбы с пандемией	74
Петрушевская В.В., Ревунов А.Е. Разработка инструментария оценки уровня развития малого бизнеса	86
Рыгова Н.А. Параметры управления и регулирования сбалансированности развития социально-экономических систем	92
Сподарева Е.Г. Факторы, влияющие на уровень занятости в Донецкой Народной Республике	102
Тисунова В.Н. Информационные службы органов исполнительной власти в контексте реализации государственной информационной политики	113
Удалых О.А. Концептуальный подход к формированию стратегии развития агропромышленного комплекса	119

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ

Азарян А.А. Сущность и механизмы информационных и маркетинговых войн	129
Вашенко Н.В., Гончарова А.В. Менеджмент качества образовательных услуг как основа повышения конкурентоспособности образовательной организации	133
Зайцева Н.В. Процессная модель управления информационной архитектурой предприятия	138
Матеха А.С. Формирование эффективной системы управления организацией	145
Мишина Ю.А., Верига А.В. Имидж как ключевая составляющая конкурентоспособности образовательной организации ВПО: особенности формирования и управления	151
Ободец Р.В., Чернецкий В.Ю. Маркетинговый подход к продвижению бизнес-образования в условиях Донецкой Народной Республики	165
Пушкарева Н.А., Сорока Е.В. Информационное обеспечение системы контроллинга в организациях	171

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Гончарова М.В. Regulation of professional and career promotion of management personnel in the context of adaptation to the new digital world	177
---	-----

Киселева А.А. Роль профориентации в управлении развитием человеческими ресурсами.....	184
Кликунов Н.Д., Окорочков А.В., Костровец А.Б. Человеческий капитал и производственная функция образования. Проблемные зоны исследования.....	191

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Волочко А.С., Полухина М.Н. Стратегические и программные мероприятия в развитии кадрового управления.....	197
Евтеева С.Г. Зарубежный опыт деятельности негосударственных учреждений социальной защиты.....	203
Коломийцева К.А. Теоретические основы понятия «кросс-культурный менеджмент».....	208
Концедал И.Н. Пути создания и формирования системы государственного надзора в сфере связи	212
Лещенко М.И. Функциональная предопределенность отраслевых особенностей механизма управления.....	220
Линник Б.Б. К экономическому успеху через дистанционные методики в корпоративном образовании	227
Новоградская-Морская А.М. Реализация инноваций в зарубежной практики.....	234
Черных О.Г. Цифровые краудфандинговые платформы как перспективный способ альтернативного финансирования start up-проектов в малом бизнесе	243

C O N T E N T S

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Tarasova E.V. Effectiveness Evaluation of the State Management Mechanism of Fiscal Relations	4
---	---

SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Berko A.K. Modern Tools of State Management of the Public Passenger Transport System of the Donetsk People's Republic.....	12
Vasilenko D.V. Sources of Appearance of Rent (Quasi-Rent): Economic Factor.....	17
Gubernaia G.K. Consumption and Consumerism	23
Dzhabiev V.V. Priority Directions of State Regulation of Food Security in the Republic of South Ossetia	31
Dovgan A.S. Innovative strategy and economic mechanism for organizing production in the sustainable development of a manufacturing enterprise.....	39
Egorova M.V. Conceptual Foundations of Treasury Maintenance of Special-Purpose Funds	44
Ivanova T.L., Gorodnichaia E.V. Matrix Methods and Stages of Development of Anti-Crisis Strategy for Sustainable Development of Enterprises	52
Klimova P.A. Components of the Socio-Economic Potential of an Organization.....	62
Kornev M.N., Posadskaia T.S. Conceptual Approaches to Dynamic Modeling in the Development Strategy of Russian Economy.....	67
Muromets N.E. Formation of Competitive Advantages of Transnational Corporations in the Context of the Fight against the Pandemic.....	74
Petrushevskaya V.V., Revunov A.E. Elaboration of a Toolkit for Assessing Small Business Development Level.....	86
Rytova N.A. Characteristics of Management and Balance Regulation of Development of Socio-Economic Systems	92
Spodareva E.G. Factors Affecting the Employment Level in Donetsk People's Republic	102
Tisunova V.N. Information services of executive authorities in the context of the implementation of state information policy	113

Udalykh O.A. Conceptual Approach to the Formation of the Strategy of the Development of Agro-Industrial Complex.....	119
---	-----

ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT, MARKETING

Azarian A.A. The Essence and Mechanisms of Information and Marketing Wars	129
Vashchenko N.V., Goncharova A.V. Management of the Quality of Educational Services as the Basis for Educational Organization Competitiveness Improvement	133
Zaitseva N.V. Process Model of Information Architecture Management of an Enterprise..	138
Matekha A.S. Formation of an effective organization management system.....	145
Mishina IU.A., Veriga A.V. Image as a Key Component of the Competitiveness of an Educational Organization of Higher Professional Education: Features of Formation and Management	151
Obodets R.V., Chernetsky V.Yu. Marketing approach to promoting business education in the conditions of the Donetsk People's Republic	165
Pushkareva N.A., Soroka E.V. Information Support of Controlling System in Organizations	171

SOCIAL AND HUMANITARIAN ASPECTS OF MANAGEMENT

Гончарова М.В. Управление профессионально-должностным продвижением управленческих кадров в условиях адаптации к новому цифровому миру	177
Kiseleva A.A. The Role of Career Guidance in Management of Human Resources Development	184
Klikunov N.D., Okorokov A.V., Kostrovets L.B. Human capital and the production function of education. Problem areas of research.....	191

YOUNG SCIENTISTS RESEARCH

Volochko A.S., Polukhina M.N. Strategic and Programme Activities in Development of Human Resources Management.....	197
Evteeva S.G. Foreign experience in the activities of non-state social protection institutions	203
Kolomiitseva K.A. Theoretical Foundations of the Concept of Cross-Cultural Management	208
Kontsedal I.N. Ways of the State Monitoring System Formation in the Sphere of Communication.....	212
Leshchenko M.I. Functional Predestination of Industry-Specific Features of the Management Mechanism	220
Linnik B.B. To Economic Success through Remote Techniques in Corporate Education ..	227
Novogradskaya-Morskaya A.M. Implementation of Innovations in Foreign Practices	234
Chernykh O.G. Digital crowdfunding platforms as a promising way of alternative financing of start up-projects in small business	243

trade unions, defending interests of employees and the state, supporting interests of both employees and employers through specialized organizations and legislative regulation of labor relations, and business associations, created in opposition to trade unions.

It is also impossible to focus on one particular segment of the labor market, assuming the situation on it to be general for the labor market as a whole. State policy on the labor market in general can only be effective when it is differentiated for each of its segments. An example could be the need for a radical transformation of the existing system of training and retraining of managerial personnel, which, in fact, is part of the potential labor market. Targeted state regulation in this area in conjunction with other measures in the other segments can be truly effective. Therefore, in order to begin the effective problem solving in the labor market, it is necessary at first to reform all spheres of economic, political and social life of the society.

References

U.S. Bureau of Labor Statistics. Official website. [Electronic resource]. - Access mode: <https://www.bls.gov/data/>

Главстат ДНР, расчеты Минэкономразвития ДНР. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/images/phocadownloadpap/indexes/kratkie_itogi_1_polugodie_2020.pdf

Коргина, О.А. Реализация кадровой политики предприятия в современных условиях / Н.Е. Данилова, Е.Н. Караева, О.А. Коргина // Естественно-гуманитарные исследования. - 2018. - № 22.- С. 45-55.2.

УДК 331.548

РОЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

КИСЕЛЕВА А.А.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В статье рассмотрена сущность профессиональной ориентации, выявлены ее основные направления. Представлены основные характеристики профориентируемых. Описаны действия профориентационного характера на разных этапах профориентации в соответствии с указанными уровнями управления развитием человеческих ресурсов. Показана необходимость системного профориентационного сопровождения человека при подготовке к трудовой деятельности и участия в труде.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, управление развитием человеческих ресурсов, рынок труда, профессиональное консультирование, профессиональный отбор, профессиональная адаптация.

The article examines the essence of vocational guidance, identifies its main directions. The main characteristics of vocational guidance students are presented. Describes the actions of a vocational guidance character at different stages of vocational guidance in accordance with the indicated levels of human resource development management. The necessity of systemic vocational guidance support of a person in preparation for labor activity and participation in labor is shown.

Key words: vocational guidance, human resource development management, labor market, professional consulting, professional selection, professional adaptation.

Актуальность и постановка проблемы. Одним из основных требований современного рынка труда к человеческим ресурсам является постоянное обновление и развитие их профессионально-образовательного потенциала. При этом не стоит забывать о значении стартового этапа – осознанного профессионального выбора. Выбор человеком будущей профессии играет важную роль в его дальнейшем благополучном трудоустройстве, профессиональном развитии и обеспечении соответствующего качества жизни.

Сегодня каждый, кто хочет осуществлять трудовую деятельность, может в соответствии со своими предпочтениями выбрать направление профессиональной подготовки. Однако довольно часто решение о будущей профессии принимается молодежью без должного обдумывания, без учета спроса на неё со стороны работодателей или под влиянием авторитета взрослых. Профориентационные мероприятия проводятся в основном профессиональными образовательными учреждениями накануне вступительной кампании и направлены преимущественно на выпускников школ, но по большей части они носят рекламный характер и преследуют цель завлечь абитуриентов.

Многие молодые люди делают свой выбор в пользу так называемых «престижных» профессий, не задумываясь об их востребованности. Такой подход ведет к возникновению переколов на рынке труда, необоснованно завышенному выпуску специалистов определённых профессий и дефициту кадров «не престижных», но востребованных специальностей. Поэтому существует необходимость обоснованного, обдуманного подхода к выбору направления будущей профессиональной деятельности.

Современные социально-экономические условия требуют комплексного системного профориентационного сопровождения человека на разных этапах подготовки к трудовой деятельности и участия в ней с учетом состояния конъюнктуры и структуры спроса на рынке труда.

Анализ последних исследований и публикаций. Современные ученые демонстрируют повышенный интерес к вопросам профориентации и ее значению в развитии человеческих ресурсов. Так, Е.В. Таточенко исследует исторические аспекты становления и развития профориентационной работы, С.Н. Чистякова, К.Н. Сивцева, А.Р. Атласова рассматривают проблемы профориентации студенческой молодежи, М.П. Нечаев, С.Ф. Фролова описывают проблемные вопросы развития профориентационной среды в современной общеобразовательной организации, Е.И. Пилюгина, М.Д. Иванова аргументируют актуальность профориентационной работы в образовательных учреждениях, А.П. Балакина, Н.С. Пряжников исследуют сущность и значение профориентационных мероприятий на этапах подготовки человека к труду и его участия в трудовой деятельности и т.д. [1-4; 6].

При этом еще достаточно много проблемных вопросов, связанных с организацией профориентации, остаются не раскрытыми и требуют внимания исследователей. В частности, представляет интерес вопрос определения роли профориентации в управлении развитием человеческих ресурсов и подбора наиболее подходящих профориентирующих мероприятий для конкретных возрастных групп населения.

Цель статьи: определить роль профессиональной ориентации в управлении развитием человеческих ресурсов.

Изложение основного материала исследования. В настоящее время рост требований к уровню профессиональной подготовки человеческих ресурсов актуализирует вопросы профессиональной ориентации населения. Подтверждением тому служат данные исследований американских ученых, которые показывают, что правильный выбор человеком профессии позволяет в дальнейшем в 2-2,5 раза сократить текучесть кадров на предприятии, на 10% увеличить рост производительности труда работников и в 1,5-2 раза сократить расходы на обучение персонала.

Многие современные успешные руководители придерживаются точки зрения, что именно человеческие ресурсы определяют потенциальные возможности любого

предприятия и общества в целом. По мнению Билла Гейтса: «В будущем капитал человеческих ресурсов, несомненно, будет иметь большее значение для компании, чем капитал финансовый».

Основу управления человеческими ресурсами составляет стратегическая ориентация предприятий и государства в целом на поступательное развитие. Это, в свою очередь, означает, что предприятиям необходимо заранее заботиться о том, чтобы в недалеком будущем их персонал пополнялся специалистами высокого уровня и качества подготовки. Решению этой задачи способствует в том числе грамотно организованная профессиональная ориентация.

Проблема профориентации носит общественный характер, поскольку именно от того, насколько профессионально проводятся профориентационные мероприятия, зависит развитие общества, состояние рынка труда и занятость населения, возможность выявления трудового потенциала человека и направление его в наиболее подходящие сферы деятельности. Кроме того, важным является сведение к минимуму имеющихся противоречий, между объективными потребностями общества в сбалансированной конъюнктуре рынка труда и субъективными профессиональными желаниями молодёжи, которая не реагирует на реалии текущего дня. В связи с этим роль профориентации в современных условиях существенно возрастает.

Термин «профориентация» впервые был введен в обиход в начале XX столетия в США. Чаще всего под профориентацией понимается оказание человеку помощи в профессиональном самоопределении, в выборе профессии, наиболее отвечающей его индивидуальным способностям и склонностям. При этом данная профессия должна максимально соответствовать потребностям и возможностям человека, и удовлетворять запросы работодателей на рынке труда.

В современном обществе профориентация представляет собой не только совокупность мероприятий, которые позволяют человеку выбирать профессию с учетом его запросов и возможностей. По мнению Н.Н. Захарова, профессиональная ориентация является государственной по масштабам, экономической по результатам, социальной по содержанию, педагогической по методам, сложной и многогранной проблемой [5, с. 85].

Профориентация представляет собой комплекс мероприятий, реализуемых по четырём основным направлениям:

профессиональное информирование – предполагает информирование населения о состоянии рынка труда, о текущем и планируемом спросе на различные профессии, о требованиях работодателей к знаниям, умениям, навыкам и физическим возможностям человека, о различных программах обучения в профессиональных образовательных учреждениях;

профессиональное консультирование – подразумевает диагностику наиболее развитых навыков и интересов каждого конкретного человека с использованием обширного инструментария (литература, наблюдение, консультация, профориентационные тесты и т.д.) и сопоставление их с предъявляемыми требованиями к профессиям; разработку рекомендаций и возможных путей получения подходящего образования с целью наиболее полной самореализации человека в трудовой деятельности;

профессиональный отбор – позволяет сделать окончательные выводы о возможности человека работать по той или иной специальности и о его пригодности к осуществлению трудовой деятельности в разных направлениях;

профессиональная адаптация – мероприятия, связанные с приспособлением человека к требованиям, условиям и содержанию выбранной им профессии.

По мнению специалистов, в современных условиях профориентация должна стать одним из основных элементов управления развитием человеческих ресурсов. Выделяют несколько уровней управления развитием человеческих ресурсов:

- дошкольное трудовое воспитание;
- школьное обучение и развитие;
- получение профессионального образования;
- работа на предприятии;
- предпенсионный и пенсионный возраст;
- управление человеческими ресурсами в масштабах региона, страны [6, с. 4-5].

В ходе профориентации важным является учёт основных характеристик профориентируемых на каждом из уровней и этапов работы с ними.

Поскольку профориентационные услуги преимущественно все еще направлены на оказание помощи в выборе профессии молодым людям разного возраста, целесообразно выделить 8 возрастных групп профориентируемых (табл. 1).

Каждая группа содержит перечень, соответствующих возрасту, характеристик, базовых умений и навыков, которые нужно учитывать при выборе профориентирующих мероприятий.

Так, возрастные группы «дошкольники», «учащиеся младших классов» и «учащиеся средних классов» находятся на этапе профессиональной информации, на котором происходит общее знакомство с миром профессий. При этом «дошкольники» характеризуются стремлением к познанию нового, способностью образно мыслить, что делает целесообразным применение по отношению к ним таких профориентационных мероприятий, как выбор кружков по интересам, проведение игр, знакомящих с миром профессий. Группа «учащиеся младших классов» имеют развитое воображение, у них формируется круг интересов, и они находятся на этапе развития определенных психологических качеств и видов деятельности. Для данной группы наиболее подходящими являются такие мероприятия, как рассказы о профессиях и сюжетно-ролевые игры. Для учащихся средних классов характерны стремление к самостоятельности и индивидуальности в оценке действий, поэтому им целесообразно доносить профориентирующую информацию, расширяя и углубляя их знания о профессиях посредством деловых игр.

Возрастные группы «учащиеся 9 классов», «учащиеся старших классов» и «выпускники школ» соотносятся с этапом профессиональной консультации, направленным на профессиональное самоопределение. Учащиеся 9 классов находятся на этапе планирования дальнейшей профессиональной сферы деятельности, поэтому профориентация помогает им в выборе профессии, основываясь на личных склонностях и интересах. Профориентационные действия в отношении учеников старших классов зависят также от типа школы. Например, у старшеклассников профильных школ в приоритете процесс обучения, при этом особый акцент делается на изучение спецпредметов. Их отличает профессиональное стремление и самоопределение. Ученикам старших классов общеобразовательных школ преимущественно присуща неопределённость в выборе будущей профессии, что вызывает трудности при поступлении в профессиональные образовательные учреждения. Действия профориентации для данных возрастных групп – посещение «Дней открытых дверей» и присутствие на встречах с профессорско-преподавательским составом образовательных учреждений.

Выпускники школ характеризуются наличием устоявшихся профессиональных интересов, осознанием собственных критериев значимости профессий, возможностью коррекции образовательных и профессиональных планов. Для них профориентационные действия включают посещение «Дней открытых дверей», подготовительных курсов, организованных Центрами довузовской подготовки и т.д.

Возрастные категории «абитуриенты», «студенты», «выпускники профессиональных заведений» и «работающие специалисты» находятся на этапах профессионального отбора и профессиональной адаптации. Для абитуриентов характерны уже сформированные личные профессиональные планы в рамках выбранного направления подготовки, а также поиск альтернатив.

Таблица 1

Профориентационные мероприятия на разных этапах работы с профориентируемыми

Возрастная группа	Основные психологические характеристики	Этап профориентации	Рекомендуемые действия профориентационного характера
1	2	3	4
Дошкольники	4-5 лет Предпосылки к формированию учебной деятельности (воображение, речь). Способность выполнять действия, стремление познавать новое	Первичная маршрутизация (формирование готовности к профессиональному выбору)	<p>Формирование готовности к труду: - выбор родителями кружков по интересам для развития общих трудовых умений; - приобщение профессии с целью осознания значимости специальности; - знакомство с миром профессий; - просмотр профессионально ориентированных мультфильмов; - детский профориентационный шоколад</p> <p>Формирование трудолюбия: - рассказы о профессиях; - использование сюжетно-ролевых игр; - просмотр профессионально ориентированных мультфильмов; - детский профориентационный шоколад</p>
	5-7 лет Способность к образному мышлению, знание информации о себе, навыки делать различия в предметах		
Учащиеся младших классов	Работа механической памятью, стремление к одобрению со стороны, проявление учебно-познавательных мотивов, развитие речи, памяти, воображения, осознание позиции «школьник». Сенситивный период ребёнка. Адаптация в новом коллективе. Формирование круга интересов		
Учащиеся средних классов	Стремление к самостоятельности. Начало самоконтроля и самоанализа. Механическая память перестраивается в логическую. Наблюдается индивидуальность в оценке действий		Углубление и расширение знаний о профессиях, их требованиях, условиях и различных. Профориентация реализуется посредством «деловых игр». Выбор кружков по интересам
Учащиеся 9 классов	Применение знаний и навыков, полученных в ходе учебной деятельности – осуществление коллективной и индивидуальной работы, детальное изучение приоритетных направлений и профессий. Фаза оптации. Формирование личных профессиональных планов		Помощь в выборе профессионального направления, основываясь на склонностях. Проведение профориентационных тестов для расшифровки личных особенностей и определения сферы профессиональных интересов (тест ДДО, тест профессиональной направленности Д. Голланда и др.)
Учащиеся старших классов	Формирование склонностей и интересов, посредством которых будет выбрана будущая профессиональная деятельность. Учебная деятельность выходит на первый план. Акцент на изучении профильных предметов. Пронсходит профессиональное самоопределение и профессиональное стремление	Профессиональная консультация	<p>Определение степени пригодности человека к выбранному виду деятельности.</p> <p>Посещение Дней открытых дверей в образовательных учреждениях профессионального образования по выбранному направлению подготовки</p>

Продолжение табл. 1

Возрастная группа	Основные психологические характеристики	Этап профориентации	Рекомендуемые действия профориентационного характера
1	2	3	4
Общественно-образовательные школы	В общеобразовательных школах остаются те ученики, которые ещё не определились со своим будущим профессиональным видом деятельности		Организация встреч с преподавателями профессиональных учебных заведений, специалистами-практиками по выбранному направлению подготовки
Выпускники школ	Наличие устоявшихся проф. интересов, развитость ценностно-ориентационной системы, подверженность кризису идентичности. Выявление собственных критериев значимости профессии. Стремление к самореализации. Коррекция образовательных и профессиональных планов. Подготовка к поступлению в профессиональные образовательные учреждения		Посещение Дней открытых дверей в образовательных учреждениях профессионального образования по разным направлениям подготовки. Организация встреч с преподавателями профессиональных учебных заведений, специалистами-практиками по разным направлениям подготовки. Посещение подготовительных курсов в Центрах довузовской подготовки. Участие в олимпиадах, проводимых в высших учебных заведениях
Абитуриенты (уже поступающие)	Наличие личных профессиональных планов относительно выбранной специальности. Склонность к поиску альтернатив. Возможны сомнения относительно правильности избранного пути		Презентации профориентирующих материалов по направлениям подготовки, реализуемые учебными заведениями. Беседы с преподавателями профессионального направления
Студенты, выпускники профессиональных заведений, работающие специалисты (на стадии профессиональной адаптации)	Приобретение профессиональных навыков, навыков работы в коллективе, идентификация себя как специалиста в своей отрасли. Формирование компетенций в области выбранной специальности, умение вести коммуникационную деятельность, развитие корпоративной культуры	Профессиональный отбор и профессиональная адаптация	Проведение ярмарок вакансий и профориентирующих тренингов. Участие в тематических семинарах, круглых столах, профессиональных неделях специальности

При этом некоторые абитуриенты испытывают сомнения в отношении правильности выбранного профессионального пути. Для них организуются презентации профориентирующих материалов по направлениям подготовки, реализуемым конкретным учебным заведением, и беседы с представителями профессий выбранного направления. Представителей возрастных групп «студенты», «выпускники профессиональных учебных заведений» и «работающие специалисты», которые уже приобрели профессиональные навыки и идентифицируют себя со специалистами в своей сфере деятельности, целесообразно приглашать на ярмарки вакансий, профориентирующие тренинги, тематические семинары, круглые столы.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, развитая системная профориентация, опирающаяся на государственную поддержку, призвана заниматься трудовым воспитанием подрастающего поколения, решать возникающие проблемные вопросы на рынке труда, способствовать оптимальному выбору человеком профессии в соответствии с его способностями, успешной адаптации людей к полученной специальности и эффективному распределению человеческих ресурсов в народном хозяйстве. Современная профориентация должна стать неотъемлемой частью управления развитием человеческих ресурсов.

Следует отметить, что качество профориентационных мероприятий на таком уровне управления развитием человеческих ресурсов, как работа на предприятии, приобретает первостепенное значение. Деятельность многих успешных компаний показывает, что грамотно организованная руководством и специалистами кадровой службы профориентация (профотбор, профподбор, расстановка кадров, работа с кадровым резервом, повышение квалификации, карьерное продвижение персонала и др.) позволяет сформировать стабильный высококвалифицированный трудовой коллектив и добиться весомых конкурентных преимуществ. В связи с этим требуется проведение исследований передового зарубежного опыта развития человеческих ресурсов и оценки возможности его применения в отечественной практике.

Список использованных источников

1. Таточенко Е.В. Исторические аспекты становления и развития профориентационной работы в России и за рубежом [Электронный ресурс] / Е.В. Таточенко. – Режим доступа: http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2786. – (Дата обращения: 15.03.2020).
2. Чистякова С.Н. Проблемы профориентации студенческой молодежи в России [Электронный ресурс] / С.Н. Чистякова, К.Н. Сивцева, А.Р. Атласова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 26. – С. 476-480. – Режим доступа: <http://e-koncept.ru/2015/95380.htm>. – (Дата обращения: 15.03.2020).
3. Нечаев М.П. Современное осмысление проблем профориентации обучающихся / М.П. Нечаев, С.Ф. Фролова // Психолого-педагогический журнал ГАУДЕАМУС. – 2017. – Т. 16. – № 2. – С. 9-15.
4. Пилюгина Е.И. Актуальность профориентационной работы в образовательных учреждениях [Электронный ресурс] / Е.И. Пилюгина, М.Д. Иванова // Молодой ученый. – 2017. – №15. – С. 619-623. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/149/42233/>. – (Дата обращения: 15.03.2020).
5. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников / Н.Н. Захаров. – М.: Просвещение, 2008. – 272 с.
6. Балакина А.П. Профориентация в системе управления развитием человеческих ресурсов / А.П. Балакина // Экономика и управление. – 2011. – № 12 (74). – С. 3-6.